

پوهاند دکتور اسرارالحی منیب او پوهنمل احسان الله ناصح

اسلامي تعليماتو څانگه، شرعياتو پوهنځی، ننگرهار پوهنتون
تقریظ ورکونکي: پوهاند دکتور دل اقا وقار او پوهاند سيد محبوب شاه هاشمي

په اسلام کې د اوبو ارزښت

لنډيز

په اسلامي شريعت کې د اوبو ارزښت ته ځانگړی پاملرنه شوی د بيلگې په توگه:

اوبه د ژوندانه له ډيرو مهمو عناصرو څخه شميرل کيږي چې د ځمکې په مخ ټول ژوندي موجودات ورته اړتيا لري، په اسلامي شريعت کې د اوبو اهميت بيانول او گټه ترې اخيستل په دې توگه شوي چې د انسان او ټولو ژونديو موجوداتو د منځته راتگ د اصلي سرچينې په توگه يادې شوي دي، د اوبو څخه گټه اخيستل او د هغې ساتنه کول هغه څه دي چې اسلامي شريعت يې مونږ ته په اړه کلکې سپارښتنې کړې دي.

د اوبو د زيرمو او ډيمونو برابرولو په واسطه الله جل جلاله خپل مخلوق ته بښنه کوي، له امراضو يې ژغوري او د قيامت په ورځ ورته بښنه کوي. که ممکن وي حيواناتو، مرغانو او نورو ځناورو لپاره د هغوی د تگ راتگ په ځايونو کې د اوبو زيرمې جوړول، د اوبو تلویت او چټلول په ځمکه کې د فساد په معنی سره دی، د اسلام مبارک دين له دې ډول کړنو په کلکه منع کړې ده، او حکم کوي، چې هر انسان بايد د اوبو له چټلولو ځان وساتي. په هغو ځايونو کې بايد د کثافاتو له خښولو او اچولو ډډه وشي چې د وخت په تيرېدو سره د اوبو زيرمو ته لار پيدا کوي او د اوبو د بندېدو يا خرابيدو ويره پکې وي.

کلیدي کلمات: اسلام، قرآن، اوبه، انسان، ژوند، پاکوالی.

سريزه

اوبه د ژونديو ژوو د پايښت او د ژوندي پاتې کېدو بنسټ بلل کيږي، چې له انسانانو پرته حيوانات، نباتات، حشرات او... هم نه شي کولی خپلې چارې او ژوند له اوبو پرته سرته ورسوي، تردې پرته په عبادتي اړخ کې د پاکوالي په برخه کې هم ستر نقش لري، چې د فقهاوو په کتابونو کې پرې بحثونه په نظر کې نيول شوي دي.

له اوبوڅخه دخپل ارزښت له مخې په قرآن کریم کې په مختلفو تعبیرونو سره (۶۳) ځلې یادونه شوې ده، داچې داوبو خالق یوازي الله جل جلا له دې، یوازینې مخلوق دې، چې د (غاز، مایع او جامد) په درې گونو حالاتو کې موندل کیږي.

نو داچې په دنیوي او اخروي ژوند کې اوبه ډیر مهم او اساسي رول لوبوي په دې مقاله کې به د اسلامي شریعت له نظره د اوبو په اهمیت باندې رڼا اچوي.

د څیړنې اهمیت :

د څیړنې اهمیت په لاندې ټکو کې واضح کیږي

۱- د اسلامي شریعت په رڼا کې د اوبو اړونده ارتفاق د حقوقو، احکامو او اوبو د تنظیم په اړه د فقهاوو د څیړنو واضح کول .

۲- د تفسیر، حدیث، او فقهې په کتابونو کې د اوبو اړونده د متشتتو (خورو ورو) او بیلابیلو موضوعاتو راتلول او واضح قول ورڅخه په نښه کول.

۳- په یوه لنډه څیړنیزه علمي مقاله کې د اوبو اړوند د ارتفاق د حقوقو اونورو اړونده مسائلو پیژندنه .

د څیړنې ستونزه : د اوبو اړونده ارتفاق د حقوقو نه پیژندل او د خلکو ترمنځ د اوبو په ویش د جنجالونو رامنځته کېدل.

مخکېنیوڅیړنوته کتنه: په پښتو ملي ژبه مو د موضوع اړونده کومه علمي لېکنه په نظررانغله، البته په دې هکله دعزام تیسریریحان (حقوق الارتفاق واحکامه فی الفقه الاسلامي) ترعنوان لاندې د ماسټرۍ رساله شتون لري، چې دیوه پلوه د چاپ په گاڼه نده سمبال شوی او له بل زمونږ د هیوادوالو د استفادې وړنده.

اوبه د هر ژوندي موجود د بنسټ په توگه

اوبو ته په عربي ژبه کې (ماء) وايي چې د لغوي ریښې له مخې دپسوند په صورت کې مختلفې معناگانې لري او په مطلقه توگه داسې یوه بهیدونکی ماده ده، چې خوند، رنگ او بوی نه لري او په اصطلاح کې اوبه له هغې رڼې، بهیدونکې، طبعي مادي څخه عبارت دي چې د اکسیجن او هایدروجن دوه عنصرانو له ترکیب څخه منځ ته راغلي دي.^(۱)

^۱ - أحمد مختار عبد الحمید عمراو نور ملگري، (۲۰۰۸م)، معجم اللغة العربية المعاصرة، څیړندوی: عالم الکتب، ج ۳،

اوبه د ټولو بښيگنو مور بلل کيږي په دې معنی چې په ځمکه کې د خوځيدونکو موجوداتو د ژوندانه بنسټ همدا اوبه دي که اوبه نه وي نو ژوند، کرهڼه، تعميرات، مصنوعات او عبادات به يو هم نه وو، دا هغه حقيقت دی چې هر انسان منلی او غاړه يې ورته ايښې ده.

د انسان او ټولو ژونديو موجوداتو په ژوند کې اوبه د خورا ارزښت او اهميت درلودونکي او د دوی د پيدا کيدو او ژوندي پاتې کيدو لپاره بنسټيزه ماده بلل شوې ده.

الله جل جلاله په خپل مبارک کتاب کې فرمايي (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)(2)

ژباړه: او مونږ له اوبو څخه هر ژوندى موجود پيدا کړى دى؟ آيا (بيا هم) دوى ايمان نه راوړي. په بل ځاى کې الله عزوجل فرمايلي چې: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ (3) او الله جل جلاله (په ځمکه) هر خوځيدونکى موجود له اوبو څخه پيدا کړى دى.

په دې مبارکو اياتونو کې اوبه د خپل اهميت له مخې د ژونديو موجوداتو د جوړښت او منځ ته راتگ اصلي سرچينه بلل شوې ده، د اوبو څخه د ژونديو موجوداتو د پيداښت په اړه علماء وايي: د اوبو څخه د ژونديو موجوداتو پيدا کيدل يو منل شوى حقيقت دی ځينې ژوندي موجودات مستقيماً د رطوباتو څخه متولد شوي دي لکه ځينې چينجي او ځينې حشرات او يا ترې په غير مستقيمه توگه صورت نيسي لکه د انسان په شمول تناسلي حيوانات، چې له نطفې څخه را منځ ته کيږي؛ خو نطفه له هغو خوراكي توکو او غذاگانو جوړښت مومي چې د اوبو په ذريعه پيدا کيږي او نمو کوي. همدې اصل ته په کتو سره به لاندې اشکالات او وهمونه هم له منځه ولاړ شي او دپوهيدا لارې چارې به يې اسانې شي:

لمړى: عيسى عليه السلام که څه هم له نطفې څخه نه دی پيدا شوى مگر د رحم له رطوبت څخه خوندي نه دی پاتى شوى.

دوه يم: ادم عليه السلام اصلاً له خاورې څخه پيدا کړى شوى دی، مگر خاوره په اوبو باندې اغرل شوې ده، نو په دې اعتبار سره دوى دواړه هم له اوبو څخه پيدا شوي بلل کيږي (4)

² : الانبياء: ۳۰

³ : النور: 45

⁴ : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، خپرندوى: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان، ج 4 ص 615.

؛ خو د تفسیر مظهري مصنف بيا وايي: له اوبو څخه همدغه پېژندل شوي اوبه مطلب دي، او له اوبو څخه د ژونديو موجوداتو د خلق کولو معنی داده چې دوی ورته ډیره زیاته اړتیا لري، ته به وايي چې دوی بالکل له اوبو څخه جوړ شوي دي⁽⁵⁾

د اوبه ولو او د اوبو زیرمه کولو فضیلت او اهمیت:

تنده ځپلو انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ته اوبه ورکول او د اوبو ورکولو زمينه ورته برابرول د اسلام په مبارک دین کې داسې لوی او عظیم عمل دی چې په سبب یې ددغه مسلمان گناهونه رږږي، مرضونه یې رغیږي او تل پاتې صدقه ورته حسابیږي.

د اوبو ذخیرې او زیرمې جوړول په اسلامي شریعت کې بهترین خیرات او تر ټولو غوره صدقه ده، سعد بن عبادة رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته یې وویل: د الله رسوله! مور مې مړه شوې ده ایا په هغې پسې صدقه وکړم؟ هغه(صلی الله علیه وسلم) ورته وفرمایل هو! سعد ورته وویل: ښه نو کومه صدقه ډیره بهتره ده؟(چې هغې ته یې زیات ثواب ورسیري). رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وویل: د اوبو ورکول(6).

بیا نو سعد رضی الله عنه یو کوهي وکیندلو او ویې ویل: چې ددې ثواب د سعد د مور لپاره دي.

امام قرطبي رحمه الله وايي: " ددې حدیث نه دا معلومه شوه چې خلکو ته د اوبو زمينه او اسانتیاوي برابرول د الله جل جلاله په وړاندې تر ټولو غوره صدقه ده" (7).

د اوبو اسانتیاوي برابرول د مرضونو د مخنیوي او علاج سبب کیږي، په کور کې د برکت پیدا کیدو او د ناوړه پینو څخه د کورونو د ساتنې سبب دی، نو باید هر مسلمان په مسجد، لاره، موټر، ښار او نورو عامه ځایونو کې د اوبو ورکولو سهولتونه چمتو کړي، د حدیثو مشهور امام حاکم رحمه الله وايي: "زما په مخ کې یو زخم راپیدا شو چې هیڅ نه رغیده، نو د کور په مخکې مې خلکو ته د اوبو

⁵ : محمد ثناء الله پاني پتي المظهري، التفسیر المظهري، چاپ ځای: مکتبه الرشديه - الباکستان، چاپ کال: ۱۴۱۲ هـ ق، ج ۶ ص ۱۹۴.

⁶ : أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، الناشر: دار الرسالة العالمية ج 3 ص 108. شعيب الأرنؤوط رحمه الله وايي چې: ددې حدیث په سند کې ضعف دی، ځکه یو سپری پکې مبهم دی، خو نور ټول راویان یې ثقه دي.

⁷ : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، ج ۷ ص ۲۱۵.

ځنښلو لپاره یو لوبنی کښود، او خلکو به ترې اوبه ځنښلې، یوه اونۍ لا نه وه تیره شوې چې مخ مې
بڼه شو او تر پخوا ډیر بڼایسته ښکارېدو". (8)

په همدې توگه ابن الشقیق وایي: " عبدالله بن المبارک ته یو کس راغی په پښه کې یې زخم
وو هغه ورته وویل: اووه کاله کیږي چې زما په زنگون کې زخم دی او وینه ترې بهیږي، ډیرو ډاکټرانو
ته ولاړم خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې، عبدالله بن المبارک رحمه الله ورته وویل: لاږ شه په داسې
ځای کې یو کوهي وکاره چې خلک یې اوبو ته اړتیا ولري، کله چې نوموړي مریض یاده چاره ترسره
کړه، الله جل جلاله ددې کار په ترسره کولو سره ورغاوه" (9)

د اوبو ورکول د بښنې سبب کیږي

د اوبو زیرمې برابرول او انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ته د اوبو ورکول د الله جل جلاله په وړاندې
هغه لوی او ستر عمل دی چې په سبب یې د رحمن جل جلاله رحم په خوځښت راولي او ددې
کړنې ترسره کوونکی شخص د بښنې وړ گرځوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: "هر
مسلمان چې بل مسلمان ته د تندې په وخت کې اوبه ورکړي؛ الله جل جلاله به یې د قیامت په ورځ
د مهر شویو شرابو څخه خړوب کړي" (10)

له یو شمیر تابعینو څخه رانقل شوي دي دوی فرمایلي: که د چا گناهونه زیات وي نو د بښنې
وسيله یې داده چې خلکو ته د اوبو ورکولو زمينه برابره کړي (11)

حیواناتو ته د اوبو ورکولو د فضیلت او ارزښت په اړه په صحیحینو کې راغلی روایت ډیر زیات د
حیرانتیا او خوشالی بڼوونکی دی، او هغه دا چې یوې زناکارې ښځې ته لدې امله بښنه وشوه، چې
هغې یو تږي سپي ته اوبه ورکړې وې، رسول الله علیه وسلم فرمایي: د یوه کوهي په غاړه یو سپی د
تندې له امله تاوېدو را تاوېدو نږدې وه چې تنده یې ووژني، په دې وخت د بني اسرائیلو یوه زناکاره

⁸ : عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري (المتوفى: 656هـ)، الترغيب والترهيب
من الحديث الشريف، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ج 2 ص 43.

⁹ : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، شعب الإيمان، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
باليابان، لومړی چاپ، 1423 هـ - 2003 م، ج 5 ص 69.

¹⁰ : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، سنن الترمذي، الناشر: دار الغرب الإسلامي -
بيروت، د چاپ کال: 1998 م 2449. امام الباني د ترمذي په تعليق کې یاد حديث ضعيف بللی دی.

¹¹ : قرطبي: ج 7 ص 15.

بښخه راغله او هغه ته يې په خپله پڼه(موزه) کې له کوهي څخه اوبه راوويستلی او د هغه تنده يې پرې ختمه کړه؛ نو الله جل جلاله ورته د همدې عمل په سبب بښنه وکړه⁽¹²⁾

د اوبو په استعمال کې دقت او احتياط:

د اسلام مبارک دين د ژوندانه په ټولو اړخونو کې خپلو پيروانو ته اصول او قواعد وضع کړي دي، تر دې چې د اوبو د استعمال په اړه يې هم ورته خورا واضحه کړنلاره بيان کړې ده، له همدې کبله هر مسلمان ته پکار ده چې د اوبو د استعمال په اړه پوره زيرک واوسي ځکه په نړۍ کې د اوبو سرچينې محدودې او ډيرې کمې دي، مونږ گورو چې همدا اوس په يوشمير هيوادونو کې د يو ليتر تيلو او يو ليتر اوبو قيمت سره برابر دی، او د ساينس پوهانو وړاندوينې داسې دي چې په راتلونکو کلونو کې به د اوبو اندازه په ځمکه کې کميږي، همدې اصولو ته پام سره زمونږ لارښود رسول صلی الله عليه وسلم مونږ ته د اوبو د استعمال اندازه رابښودلې ده، سفينه رضی الله عنه وايي چې: رسول الله صلی الله عليه وسلم به د جنابت له امله په يوه صاع (2600) گرامه يا (۲۴۳۰) ملي ليتره اوبو غسل کاوه او په يوه مُد (۶۵۰) گرامه يا (۶۰۷,۵) ملي ليتره به يې اودس کاوه⁽¹³⁾.

پورتنی حديث په خورا واضح ډول مونږ ته د اوبو د استعمال طرز او طريقه رانښيي چې له اړتيا زياتې اوبه بايد استعمال نه شي، يوه ورځ سعد بن ابې وقاص رضی الله عنه اودس کاوه رسول الله صلی الله عليه وسلم وليده چې زياتې اوبه يې مصرفولې نو ورته يې وفرمايل: ولې اسراف کوي؟! هغه ورته وويل: د الله رسوله! آيا د اوبو په استعمال کې هم اسراف شته؟ هغه(صلی الله عليه وسلم) ورته وفرمايل: هو بالکل اگر که د يوې روانې ويالې په غاړه هم ناست وي⁽¹⁴⁾.

د اوبو پاکوالي ته پاملرنه:

نظافت او پاکوالي د اسلام په مبارک دين کې نيمايي ايمان بلل شوی دی، ناپاکي او نجاست د امراضو بنسټ تشکيلوي، په ټوليز ډول اسلام د هرشي پاکوالي باندې ټينگار کړی دی چې په همدې سلسله کې يې د اوبو پر پاک ساتلو هم تاکيد کړی، په دې اړه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)⁽¹⁵⁾

¹² : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، الناشر: دار طوق النجاة، ج 4 ص 173.

¹³ : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ)، سنن ابن ماجه ت الأرئووط، خپرندوی: دار الرسالة

العالمية، چاپ وار: 1430 هـ - 2009 م. ج ۱ ص ۱۷۹.

¹⁴ : ابن ماجه، ج 1 ص 272.

¹⁵ : صحيح البخاري ج 1 ص 239.

ژباړه: ستاسې يو کس دي په هغو اوبو کې چې ولاړې وي او جاري نه وي، تشې متيازې دې نه کوي، چې بيا په هغې کې غسل کوي.

په ولاړو پليټو اوبو کې غسل کول يا ترې نوره گټه اخيستنې د بيلا بيلو مهلکو امراضو د راپيدا کيدو سبب کېږي لکه کولرا، د پوستکي ناروغۍ او ...

په همدې توگه په يوه بل حديث کې راځي چې په روانو اوبو کې به هم څوک بولې (تشي متيازې) نه کوي: په دې اړه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايي: لا يبال في الماء الجاري (16) يعنې په روانو اوبو کې به څوک متيازې نه کوي.

نو د چاپيريال ساتنې له اړخه په اوبو کې له متيازو کولو نه منع په حقيقت کې د طب هغې برخې ته پاملرنه ده چې په کې ويل کېږي (وقايه تر علاج بهتره ده).

هغه څوک چې له خوب نه رابيدار شي، له دې څخه منع شوی دی چې په يوه لوبښي کې لاس دننه کړي تر څو چې يې لاسونه پرېمينځلي نه وي، ددې لپاره چې ذخيره شوې اوبه چټلې او يا پليټې نه شي.

په ځمکه باندې فساد کول په اسلامي شريعت کې سخت منع شوی عمل دی، چې د اوبو ککړتيا او خرابوالی هم يو ډول فساد دی؛ نو بناءً د اوبو ذخيره ته تاوان رسول او بې ځايه استعمال يې د ممنوعه فساد تر قاعدې لاندې راځي.

داو بود ملکيت، خړوبولو او گټې اخېستلو احکام:

ددې سرليک لاندې اوبو اړونده ارتفاع حقوق څيړل شوي دي چې په لاندې توگه ورڅخه يادونه کوو:

ارتفاع په لغت کې گټې اخېستلو، د بل شي په واسطه منفعت او کومک ترلاسه کول په ځنگل تکيه کېدو ته وايي (17).

¹⁶ : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المعجم الأوسط، خيرونكي: دار الحرمين - القاهرة، ج ٢ ص ٢٠٨.

¹⁷ : ابن منظور، لسان العرب درفق ماده ١١٨/١٠

او په اصطلاح کې د ځمکې اړونده منافعو او گټولاس ته راوړلو ته وايي لکه د ځمکې خړوبول ، د اضافه اوبو ايستلو حقوق او داسې نور . (18).

د اوبو اړوند د ارتفاق د حقوقو وېش

د اوبو اړوند د ارتفاق څلور حقوق دي:

۱- د اوبولو(خړوبولو) حق، په عربي ژبه کې ورته حق الشرب وايي، يعنی د ځمکې د خړوبولو لپاره د اوبو نوبت او وخت ټاکل. (19) چې قران کریم ورته داسې اشاره کړېده: **قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ**.

ژباړه: هغه(صالح عليه السلام وويل) دا اوبڼه (زما د نبوت د اثبات معجزه) ده، ددې لپاره د اوبو څښلو او ستاسې لپاره د اوبو څښلو لپاره د معلومې ورځې نوبت دی.

په ذکر شوي ايت کې د صالح عليه السلام د اوبڼې چې د معجزې په توگه الله جل جلاله رالېږلي وه ، او د هغه قوم د اوبو نوبت ته اشاره ده. چې په محمدي صلی الله عليه وسلم شريعت کې ورڅخه منع نه ده راغلي.

د انسانانو او حيواناتو لپاره د اوبو څښلو او د ژوندانه د ضرورتونو د پوره کولو حق (20) چې د فقهي په کتابونو کې ترې په (الشفة) سره تعبير کېږي. (21) او څلورو ډولونو ته ويشل کېږي.

الف: هغه اوبه چې په ځانگړو لوبڼو لکه لوبڼی ، چاټی ، حوضونه ، او په ښارونو کې کوورنو ته د اوبو رسولو ځانگړي سيستمونه ساتل کېږي. (22) چې ددې ډول اوبو په هکله علماوو دوو موضوعاتو ته اشاره کړې ده.

لومړۍ موضوع (مسئله): ايا ددې ډول اوبو تملیک صحيح دی؟

ځواب: د احنافو، مالکيانو، د شافعيانو صحيح مذهب او د حنبليانو په نزد يې ملکيت د مالک پورې تړاو لري او بل څوک پکې تصرف نه شي کولی. په دې هکله علامه کاساني په خپل مشهور

18 : زين الدين ابن ابراهيم ابن محمد چې په ابن نجيم مصري حنفي سره شهرت لري، (۱۴۱۸ق) البحرالرائق شرح کنزالدقايق ، څېړونکی زکريا عميرات ، څېړونکی محمدعلي بيضوي دارالمکتبه العلميه بيروت ۲۲۸/۶

19 . ابن نجيم ، البحرالرائق ۳۹۱/۱۵

20 . قران کریم سورت الشعراء ۵۵ ايت

21 . علی حيدر دارالاحکام ، ماده ۱۲۶۳ ، ۳/ ۳۶۹

22 . الزحيلي الفقه الاسلامی وادلته ۵/ ۵۹۳

تالیف (البدائع) لېکلي دي : په ټولونبارونو کې پرته د کوم انکار څخه ددې ډول اوبو ذخیره کول او په ملکیت کې راوستل د خلکو عرف او عادت ګرځېدلی، او هېڅوک نه شي کولی چې د مالک له خوښې او رضا پرته د څښلو یا اودس کولو لپاره وکاروي، خو که د مالک څخه یې اضافه وي او بل شخص ورته سخت ضرورت وي نو بیا یې ورته د اجازې پرته هم استعمالول روا دي. (23)

دویمه موضوع (مسئله) ایا ددې ډول اوبو خرڅول روا دي؟

کله چې یادي اوبه د شخص ملکیت ګڼل کېږي نو د جمهورو فقهاوو په نزدېې خرڅول هم روا دي او په کومو روایتونو کې چې د اوبو له خرڅولو منع راغلي ده یا خو په عموم دلالت کوي او یا هغه اوبه دې چې له حاجت څخه اضافه دي او یا د شخص ملکیت نه دي ، چې همدا د عرف او عادت سره هم سمون لري (24)

ب: دویم ډول د چینو، کوهیانو او حوضونو اوبه دي . دا هغه اوبه دي چې یو څوک یې د خپل ځان لپاره راوباسي. (25) پدې هکله د احنافو، حنابلوو، څېنې شافعیانو او زیدیه و نظر دادی چې دا ډول اوبه د اباحت اصل ته په کتو سره په ملکیت کې نه راځي ځکه چې د اوبو په خلقت کې هم اباحت اصل دی (26) لکه چې رسول الله صل الله علیه وسلم فرمایلي دي: الناس شرکاء فی ثلاث: الماء، الکلاء، والنار. (27).

ژباړه: خلک په دريو شيانو کې سره شریک دي : اوبه، وانبه او اور .

خو که په مملوکه ځمکه کې وي د امام مالک رحمه الله په نزد یې په ملکیت کې راوستل صحیح دي. (28)

ج: دریم ډول د شخصي ویالو اوبه دي . دا دویالو هغه اوبه دي چې د ځنې خلکو ملکیت وي . حکم یې دا دی چې دا د همدوي پورې خاص دي او بل څوک پکې تصرف نه شي کولی. (29)

²³ . موفق الدين ابن قدامه ، المغنی ۲۰۱/۴ - او السمرقندي ، تحفة الفقهاء ۴۰۶/۲

²⁴ . ابن حزم المحلی ۷-۶/۹ ابن رشد بداية المجتهد ۱۳۵/۲

²⁵ . الزحیلی ، الفقه الاسلامی ۵۹۴/۵

²⁶ . الکاساني ، بدائع الصنائع ۱۰۸/۶ ، المغنی ۲۰۰/۴

²⁷ . الحارث ابن ابی اسامه او حافظ نورالدين ، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث تحقيق حسين الباکری، ناشر

مرکز خدمة السنة والسيرة النبوية ، المدينة المنورة ۵۰۸/۱ رقم ۴۴۹

²⁸ . ابن رشد، بدائة المجتهد ۱۳۴/۲

²⁹ . الزحیلی ، الفقه الاسلامی ۵۹۵/۵

د: څلورم ډول د عامو ويالو(لختو) اوبه دي . دا هغه اوبه دي چې په عامو ويالوکې بهيرې، د شخص ملکيت دشخص ملکيت نه دی او د عامو وگړو پورې تړاو ولري. لکه د نیل ، دجلې او فرات او نورو لویو ويالو اوبه چې د بحرونو او سیندونو اوبه هم ورته شامليرې (30) ددې ډول اوبو حکم دا دې چې دا دهیچا په ملکيت کې نه راځي مگر داچې په لوبنو او يا نورو وسايلو کې ذخيره شوی دی (31).

خرگنده شوه چې د عامو ويالو څخه هر چاته د اوبو او شفع حق ثابت دی، کولی شي چې واړه واړه لختي ورڅخه تیر کړي اوپه خپل ملکيت کې يې راوړي خو داهم باید په پام کې ونيسو چې د اوليت او لومړيتوب حق هغه چاته ورکول کيږي چې په لاس نه راوړلو کې يې وړاندی والی کړی وي لکه چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایلي دي: من سبق الی من لم يسبقه اليه مسلم فهو به(32).

څوک چې هغه حق ته تر ټولو وړاندې شو چې بل مسلمان نه وي ورمخکې شوی، نو دا د همدې حق دی.

۳- د مجری حق: یعنی عقار ته د اړتیا په صورت کې د خپلې ، مشترکې او يا بل چا په ځمکه کې د اوبو راوستل دي.(33)

اوس پوښتنه داده چې ایا د بل چا په ځمکه او يا وياله کې اوبه راوستل روا دي او که نه ؟

ځواب: که چا ځمکه د اوبو سرچینو او يا ويالوسره وصل نه وي او غواړي چې دبل له ملکيت څخه استفاده وکړي په دې هکله د فقهاوو نظرونه دي :

لمړی نظر: احناف، د امام شافعي جدیدمعتدقول ، امام مالک په يو روايت کې ، حنابله ، ابن حزم ظاهري او زیدیه وايي: دبل چا په ځمکه کې د اوبو راوستل که ضرورت په اساس هم دهغه له خوښې او رضا پرته روا نه دي ، دوي په عموم کې په ټولو هغو حدیثونو استدلال کوي چې د بل چا د مال په حرمت دلالت کوي ، د بېلگې په توگه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایلي دي :

³⁰ . مخکنی مرجع او ابن الهمام ، فتح القدير ۸۰ / ۱۰

³¹ : المغنی ۲۰۱/۴

³² : السنن الکبری، کتاب احیاءالموات باب من احیاء ارض... ۱۴۲/۶ رقم ۱۱۵۵۹

³³ .محمدابوزهره،الملکيه ونظریة العقدخ الشریعة الاسلامیة ص ۹۵ . دارالفکر العربی - او - الفقه الاسلامی وادلته

لايحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس (34).

ژباړه : د مسلمان مال د هغه له خوښې پرته خوړل جايز نه دي.

همدارنه دوي وايي: دا د بل چا په ملكيت كې دهغه له اجازې پرته تصرف كول دي ، نو څرنگه چې د پل چا په ځمكه كې فصل او كښت كرلي او دبل چا له سورلي څخه د هغه د اجازې پرته استفاده كول روا نه دي، داچاره هم روا نده. (35)

دويم نظر: د امام شافعي لومړي قو اود امام مالك او حنابلوو يو روايت داسې دى چې د ضرورت په وخت كې د ضرر د نه رسولو به مراعت كولو سره داسې كول روا دي . دوي نبي عليه السلام په دې وينا استدلال كوي : يو گاونډى دې د بل گاونډي لرگې له خپل ديوال څخه نه بندوي. (36)

زما په آند په دې هكله دې عرف ته ترجيح وركول شي او دځمكې د مالك اجازه ، رضا او هغه ته ضرر رسول دې په پام كې ونيول شي، ځكه اوس مهال د ديانت او تقوا دكموالي له كبله مطلقه اجازه د ځمكې د خاوند په نقصان تماميږي، تردې چې دغصب احتمال هم پكې شته.

۴- د مسيل (اوبويستلو حق) د بل چا په ځمكه كې دعامه لگښتونو په نظر كې نيولو سره دخپلې ځمكې څخه د اضافه اوبو ويستلو ته د (مسيل) حق وايي. (37)

پايله

داسې يوه بهيدونكى ماده ده، چې خوند ، رنگ او بوى نه لري او په اصطلاح كې اوبه له هغې رڼې، بهيدونكې، طبعي مادي څخه عبارت دي چې د اكسيجن او هايډروجن دوه عناصرونو له تركيب څخه منځ ته راغلي دي.

د انسان او ټولو ژونديو موجوداتو په ژوند كې اوبه د خورا ارزښت او اهميت درلودونكي او د دوى د پيدا كيدو او ژوندي پاتې كيدو لپاره بنسټيزه ماده بلل شوې ده.

د اوبو ذخيري او زيرمې جوړول په اسلامي شريعت كې بهترين خيرات او تر ټولو غوره صدقه ده، د اوبو اسانتياوي برابرول د مرضونو د مخنيوي او علاج سبب كيږي، په كور كې د برکت پيدا كيدو او د ناوړه پيښو څخه د كورونو د ساتنې سبب دى، په ټوليز ډول اسلام د هرشي پاكوالي باندې ټينگار

³⁴ . الدارقطنى ، سنن الدارقطنى كتاب البيوع ٢٦/٣ رقم ٩٢

³⁵ . المغنى ٥/ ٣٠ - او- الشيرازي ، المهذب على تكلمه المجموع ٤٠٣/١٣

³⁶ . سبل السلام ٦٠/٣

³⁷ . الفقه الاسلامى اودلته ٦٠٥/٥

کړی دی چې په همدې سلسله کې یې د اوبو پر پاک ساتلو هم تأکید کړی، په ځمکه باندې فساد کول په اسلامي شریعت کې سخت منع شوی عمل دی، چې د اوبو ککړتیا او خرابوالی هم یو ډول فساد دی؛ نو بڼه د اوبو ذخیره ته تاوان رسول او بې ځایه استعمال یې د ممنوعه فساد تر قاعدې لاندې راځي.

هغه اوبه چې په ځانگړو لوبو لکه چاټی، حوضونو، او په ښارونو کې کوورنو ته د اوبو رسولو ځانگړي سیستمونو کې ساتل کېږي، د مالک پورې تړاو لري او بل څوک پکې تصرف نه شي کولی، کله چې یادې اوبه د شخص ملکیت گڼل کېږي نو د جمهورو فقهاوو په نزدې خرڅول هم روا دي او په کومو روایتونو کې چې د اوبو له خرڅولو منع راغلي ده یا خو په عموم دلالت کوي او یا هغه اوبه دې چې له حاجت څخه اضافه دي او یا د شخص ملکیت نه دي.

وړاندیزونه

۱. علماء کرام باید ولسونه د منبرونو له لارې د اوبو په اهمیت، فضیلت او د استعمال په لارو چارو پوه کړي.

۲- دافغانستان داسلامي جمهوریت له مشر تابه او اړوند مسؤلینو غوښتنه کوو، چې دگران هیواد افغانستان سیندونه او داوبو زیرمې په سمه توگه مهار او دهیواد په ښېرازی او ابادی کې ترې کار واخیستل شي.

۳- (زمونږ اوبه زمونږ ابرو ده) شعار ته ریښتني بڼه ورکړل شي او دعلمي کولو لپاره یې په اړوندو وزارتونو کې وړ او اهل شخصیتونه وگمارل شي، او په اړه یې دپوهنتونونو له علمي کادرونو گټه واخیستل شي.

خلاصة المقال

أهمية المياه في الإسلام

دكتور اسرارالحی منیب

استاذ و رئيس كلية الشريعة، جامعة نجرهار - أفغانستان

إحسان الله ناصح

الأستاذ المساعد , كلية الشريعة, قسم التفسير , جامعة نجرهار - أفغانستان

اهتم الشريعة الإسلامية لأهمية الماء اهتماما خاصا منها:

يُمَثِّل عنصر الماء أحد أهمّ العناصر البيئية التي تحتاجها جميع الكائنات الحيّة على وجه الأرض، وبدأ استثمار الماء في المنهج الإسلامي من مرحلة تعريف الإنسان بالأهمية البالغة لهذا العنصر الحيوي، وكيف خلق الله سبحانه وتعالى منه كلّ دابّة، وكيف لا يستطيع أحد أن يجعله سهل التناول عذب المذاق إلاّ الله تبارك وتعالى، ثمّ أتى الفقه الإسلامي فاستمدّ من الكتاب والسنة قواعد وتفريعاته؛ ليضع الحدود بين الماء، ويُفَرِّق بين أنواعه وحالاته، فيضع بهذا حدوداً فاصلة بين استثمار الماء وبين إفساده؛ وتأسيساً على هذا وردت التعاليم الإسلامية الموصية باستثمار وتنمية الموارد المائية. وقد ورد ذكر الماء في كتاب الله ثلاثاً وستين مرّةً، ويستطيع الإنسان الحياة بدون طعام إلى مدّة تبلغ الشهر، بينما لا يستطيع الحياة بدون الماء أكثر من أسبوع في الحدّ الأقصى. قدّر الإسلام أهميّة الماء بالنسبة لحياة البشر، وكانت رؤيته هذه للماء وأهميته مما ترتّب عليه وضع القواعد والتعاليم والتشريعات لاستثماره وتنميته.

الكلمات المفتاحية: الإسلام, القرآن, الماء, الحياة, الطهارة.

مأخذونه

1. قرآن كريم
2. ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (1414 هـ): لسان العرب، خپرندوى: دار صادر - بيروت: دربيم چاپ.
3. أحمد مختار عبد الحميد عمراو نور ملگري، (٢٠٠٨م)، معجم اللغة العربية المعاصرة، خپرندوى: عالم الكتب.

4. أفندي، علي حيدر خواجه أمين (1411هـ - 1991م)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، خپرندوى: دار الجيل.
5. البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي، (چاپ كال نه لري)، صحيح البخاري، الناشر: دار طوق النجاة،
6. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، (2003 م) شعب الإيمان، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض.
7. الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، (1998 م) سنن الترمذي، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت.
8. الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار (1424 هـ - 2004 م)، سنن الدارقطني، خپرندوى: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان.
9. الزحيلي، أ. د. وهبة بن مصطفى (ب ت)، الفقه الإسلامي وأدلته، خپرندوى: دار الفكر - سورية - دمشق.
10. السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، (چاپ كال نه لري)، سنن أبي داود، الناشر: دار الرسالة العالمية
11. السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين (1414 هـ - 1994 م)، تحفة الفقهاء، خپرندوى: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
12. السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام (ب ت)، فتح القدير، خپرندوى: دار الفكر.
13. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، (چاپ كال نه لري)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، خپرندوى: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان.

14. الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت ب)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، خپرندوى: دار الكتب العلمية.
15. الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني (ت ب) ، سبل السلام، خپرندوى: دار الحديث.
16. الطبراني ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، (چاپ كال نه لري)، المعجم الأوسط، خپرونكى: دار الحرمين - القاهرة
17. الظاهري ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ب)، المحلي، الناشر : دار الآفاق الجديدة- بيروت.
18. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، (چاپ كال نه لري) الجامع لأحكام القرآن، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية.
19. القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الشهير بابن رشد الحفيد (1425هـ - 2004 م)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، خپرندوى: دار الحديث - القاهرة.
20. القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (2009 م)، سنن ابن ماجه ت الأرئووط، خپرندوى: دار الرسالة العالمية.
21. محمد ابوزهرة (ت ب)، الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية، خپرندوى: دارالفكر العربي.
22. المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم (1418هـ ق) بحر الرائق شرح كنز الدقائق، خپرندوى: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.

23. المظهري، محمد ثناء الله پاني پتي المظهري، (١٤١٢ هـ ق) التفسير المظهري، چاپ
خاى: مكتبة الرشدية - الباكستان.
24. المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي (1388هـ -
1968م)، المغني، خپرندوى: مكتبة القاهرة.
25. المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري
(چاپ كال نه لري)، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، الناشر: دار الكتب
العلمية - بيروت،
26. الهيثمي، نور الدين (1413 - 1992)، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، المحقق :
د. حسين أحمد صالح الباكري، خپرندوى: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة
المنورة.